

3ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΛΛ ΝΑ ΣΟΥ ΜΙΛΗΣΩ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΠΟ ΜΟΥ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΥΒΡΙΔΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

ΕΛΛ ΝΑ ΣΟΥ ΜΙΛΗΣΩ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΠΟ ΜΟΥ

3ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΛΑ ΝΑ ΣΟΥ ΜΙΛΗΣΩ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΠΟ ΜΟΥ

ΠΑΤΡΑ, ΜΑΡΤΙΟΣ 2025

3ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΥΒΡΙΔΙΚΟ ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

ΕΛΑ ΝΑ ΣΟΥ ΜΙΛΗΣΩ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΠΟ ΜΟΥ

ΠΑΤΡΑ 26-29 ΜΑΡΤΙΟΥ 2025

2

ΤΟΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

Ηλία Πολίτη, 26504, Πανεπιστημιούπολη Πατρών

Τηλ.: 2610431509, Fax: 2610431510

ISSN 3057-4161

ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ: ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

**3ου Πανελλήνιου Μαθητικού Συνεδρίου
ΕΛΑ ΝΑ ΣΟΥ ΜΙΛΗΣΩ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΠΟ ΜΟΥ**

Πρόεδρος:

Κωτσελένη Σοφία Δ/ντρια ΠΛΠΠ, εκπαιδευτικός ΠΕ 02

3

Αντιπρόεδρος

Κυριακουλόπουλος Ευάγγελος Υποδ/ντής ΠΛΠΠ, εκπαιδευτικός ΠΕ01

Γραμματέας:

Μητρούλια Σοφία, εκπαιδευτικός ΠΕ02 ΠΛΠΠ

Μέλη:

Αβραμόπουλος Αβραάμ, εκπαιδευτικός ΠΕ80

Ζούπας Αθανάσιος, εκπαιδευτικός ΠΕ03

Κακογιάννης Απόστολος, εκπαιδευτικός ΠΕ02

Καρράς Νικόλαος, εκπαιδευτικός ΠΕ86

Κρίθη Μαρία, εκπαιδευτικός ΠΕ06

Λύρη Αναστασία, εκπαιδευτικός ΠΕ03

Μπουρδανιώτης Πολυχρόνης, εκπαιδευτικός ΠΕ11

3ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΛΛ ΝΑ ΣΟΥ ΜΙΛΗΣΩ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΠΟ ΜΟΥ

Μπουτκόβαλη Μαρία, εκπαιδευτικός ΠΕ02

Ξυδιάς Χαράλαμπος , εκπαιδευτικός ΠΕ07

Οικονόμου Χρυσούλα, εκπαιδευτικός ΠΕ03

Πετροπούλου Γεωργία, εκπαιδευτικός ΠΕ04

Ποταμιάνου Ανδρονίκη, εκπαιδευτικός ΠΕ02

Σιδηρά Μαρία, εκπαιδευτικός ΠΕ02

Ψυλοπαναγιωτοπούλου Ελένη, εκπαιδευτικός ΠΕ05

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 3ου Πανελληνίου Μαθητικού Συνεδρίου ΕΛΑ ΝΑ ΣΟΥ ΜΙΛΗΣΩ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΠΟ ΜΟΥ		
1	ΒΟΓΙΑΤΖΑΚΗ ΕΛΕΝΗ	ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ
2	ΓΚΟΥΓΚΟΥΛΗ ΚΛΕΙΩ	ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ
3	ΚΑΡΑΚΑΝΤΖΑ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ	ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ
4	ΚΑΤΣΙΑΝΗΣ ΜΑΡΚΟΣ	ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ
5	ΚΙΑΠΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ	ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ
6	ΚΟΝΤΟΣ ΠΑΥΛΟΣ	ΤΜΗΜΑ ΦΟΛΟΣΟΦΙΑΣ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ
7	ΚΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ
8	ΚΩΣΤΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ	ΤΜΗΜΑ ΦιΛΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ
9	ΛΥΚΟΘΑΝΑΣΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ	ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ
10	ΛΕΜΟΝΙΔΟΥ ΕΛΛΗ	ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ
11	ΠΑΝΤΖΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ	ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ
12	ΠΡΩΙΜΟΥ ΑΓΑΠΗ	ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ
13	ΣΥΡΚΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ	ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ
14	ΤΕΡΕΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ	ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ
15	ΤΣΙΓΓΕΛΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ	ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ
16	ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ	ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ
17	ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ
18	ΚΩΣΤΑΡΑ ΦΡΥΝΗ	ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ
19	ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ	ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ
20	ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ	ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

1ο ΓΕΛ Πατρών	1118-1130
1ο ΓΕΛ Αχαρνών	418-424
1ο ΓΕΛ Μετσόβου	266-277
1ο ΓΕΛ Πρέβεζας	425-434
1ο ΓΕΛ Σερρών	738-749 & 950-957
1ο ΓΕΛ Σπάτων	68-76 & 1185-1199
1ο ΕΠΑ.Λ. Ναυπάκτου	1005-1007
1ο ΕΠΑΛ Διδυμοτείχου	498-503
1ο Γυμνάσιο Ναυπλίου	48-62
1ο Γυμνάσιο Αγίου Νικολάου Λασιθίου	230-242
1ο Γυμνάσιο Ναυπλίου	77-97
1ο Γυμνάσιο Σύρου- Πειραματικό	156-173
1ο Πειραματικό ΓΕΛΚαρδίτσας	513-525
1ο Πειραματικό Γυμνάσιο Αμαρουσίου	556-561
1ο Πειραματικό Γυμνάσιο Καρδίτσας	938-944
1ο Πειραματικό Γυμνάσιο Λάρισας	671-681 & 808-811
1ο Πειραματικό Γυμνάσιο Νέας Ιωνίας	
Μαγνησίας	312-326
1ο Πειραματικό Γυμνάσιο Χανίων	571-578
1ο Πειραματικό Δ.Σ. Πορταριάς	915-932
1ο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Πύργου	414-417
1ο Πρότυπο ΓΕΛ Αθηνών Γεννάδειο	445-458 & 474-483
1ο Πρότυπο Γυμνάσιο Θεσσαλονίκης	526-535
1ο Πρότυπο Γυμνάσιο Πρέβεζας	987-995 & 1201-1214
2ο Πειραματικό Γυμνάσιο Ρόδου	362-373 & 399-413
2ο ΓΕΛ Μυτιλήνης	1033-1036
2ο ΓΕΛ Ξάνθης	253-261
2ο ΓΕΛΠύργου	781-789
2ο ΓΕΛ Μυτιλήνης	978-982
2ο Γυμνάσιο Πύργου	933-937
2ο Πειρ/ικό ΓΕΛ Κιλκίς - 2ο Πειρ/κό	
Γυμνάσιο Κιλκίς	335-338
2ο Πειραματικό ΓΕΛ Λευκάδας	611-622 & 1215-1225
2ο Πρότυπο ΓΕΛ Αθηνών	1008-1018
2ο Πρότυπο ΓΕΛ Βόλου	343-361
2ο Πρότυπο ΓΕΛ Θεσσαλονίκης	291-311 & 647-650
2ο Πρότυπο ΓΕΛ Τρίπολης 2	1079-1114

3ο Γυμνάσιο Σερρών	866-878
3ο Δημοτικό Σχολείο Αλεξανδρούπολης ΑΓΓΕΛΟΣ ΠΟΙΜΕΝΙΔΗΣ"	327-330
3ο Πειραματικό ΓΕΛ Κομοτηνής	113-131
3ο Πειραματικό Γυμνάσιο Ιεράπετρας	606-610
3ο Πρότυπο ΓΕΛ Ιλίου	1063-1067 & 1156-1168
4ο ΓΕΛ Καλαμαριάς	225-227
4ο Πειραματικό ΓΕΛ Τρικάλων	855-861
4ο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Κέρκυρας Αθηναγόρειο	773-776
5ο ΓΕΛ Πατρών	825-837 & 996-1004
5ο ΓΕΛ Αγρινίου	777-780
5ο ΓΕΛ Ιωαννίνων	538-540 & 862-865
5ο ΓΕΛ Λάρισας	962-971
6ο ΓΕΛ Λάρισας	1282-1290
7ο Γυμνάσιο Αχαρνών	803-807
7ο Πειραματικό Γυμνάσιο Καλαμάτας	243-252
8/θ Πειραματικό Δημοτικό Πανεπιστημίου Πατρών	972-977 & 1131-1142
8ο ΓΕΛ Τρικάλων	212-220 & 387-398 & 813-824
8ο Γυμνάσιο Λάρισας	594-597
11ο ΓΕΛ Λάρισας	207-211 & 221-224
11ο Γυμνάσιο Θεσσαλονίκης	541-555
11ο Δημοτικό Σχολείο Πατρών	1174-1184
12ο ΓΕΛ Πατρών	1269-1281
14ο Πειραματικό Νηπιαγωγείο Κέρκυρας	579-581
28ο ΓΕΛ Θεσσαλονίκης	879-899
66ο Ημερήσιο Γυμνάσιο Αθηνών	339-342
ΓΕΛ Ανδραβίδας	656-670 & 1019-1032
ΓΕΛ Γαργαλιάνων	186-206
ΓΕΛ Δοξάτου	31-43
ΓΕΛ Ευπαλίου Δωρίδας	471-473
ΓΕΛ Λεπτοκαρυάς	148-152
ΓΕΛ Μούδρου	562-570
ΓΕΛ Πλατέος-Κορυφής	636-646
ΓΕΛ Τυρνάβου	688-710 & 790-802
Γυμνάσιο – Λ Τ Βιλίων Αττικής	484-487
Γυμνάσιο Αγίας Τριάδας	1115-1117
Γυμνάσιο Αγίου Βασιλείου Αχαΐας	44-47
Γυμνάσιο Αντίκυρας Βοιωτίας	153-155
Γυμνάσιο Γαστούνης	1037-1062
Γυμνάσιο Κασσάνδρας	20-30
Γυμνάσιο Κυπαρισσίας	278-290
Γυμνάσιο Λ.Τ. Βολιμών Ζακύνθου	63-67
Γυμνάσιο Λιδωρικίου	375-386 & 900-914 & 983-986

Γυμνάσιο με Λ. Τ. Μεγανησίου	1169-1173
Γυμνάσιο με Λ. Τ. Ακραιφνίου	98-112
Γυμνάσιο με Λ. Τ. Δομβραΐνας Βοιωτίας	958-961
Γυμνάσιο Μοχού Ηρακλείου	262-265
Γυμνάσιο Νέας Φιγαλείας, ΓΕΛ Νέας Φιγαλείας	136-147
Γυμνάσιο Παλαιόχωρας Χαλκιδικής	760-772
Γυμνάσιο Περίστασης Πιερίας	945-949
Γυμνάσιο Προφήτη Ηλία	536-537
Γυμνάσιο Σιάτιστας	331-334
Γυμνάσιο Συκουρίου Λάρισας	651-655
Γυμνάσιο Τραγαίας	1255-1269
Δημοτικό Σχολείο Ακταίου	711-722
Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο Λύκειο Βεροίας	598-605
ΕΠΑΛ Αιγινίου	723-737
Εσπερινό ΕΠΑ.Λ. Πρέβεζας	435-444
Ζάννειο Πρότυπο ΓΕΛ Πειραιά	1074-1078
Καλλιτεχνικό Σχολείο Αργολίδας	1226-1241
Μουσικό Γυμνάσιο Λύκειο Κομοτηνής	838-854 & 1068-1073
Μουσικό Σχολείο Ζακύνθου	459-470
Μουσικό Σχολείο Ιωαννίνων	682-687
Μουσικό Σχολείο Πατρών	582-593
Πειραματικό Σχολείο Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης	488-497
Πρότυπο ΓΕ.Λ. Μυτιλήνης Πανεπιστημίου Αιγαίου	8-14
Πρότυπο ΓΕΛ Αναβρύτων	175-185
Πρότυπο ΓΕΛ Βαρβακείου Σχολής	504-512
Πρότυπο ΓΕΛ Ιωνιδείου Σχολής Πειραιά	15-19
Πρότυπο ΓΕΛ Μυτιλήνης Παν/μίου Αιγαίου, ΓΕΛ Ιππείου	750-759
Πρότυπο Γυμνάσιο Αγίων Αναργύρων	1143-1155
Πρότυπο Γυμνάσιο Λάρισας	132-135
Πρότυπο Γυμνάσιο Πατρών	1242-1245
Πρότυπο ΕΠΑΛ Ελευσίνας	623-635
Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Αγίων Αναργύρων	281-284

Η Μάχη του Σαραβαλίου στις 9 Μαρτίου 1822, το ιστορικό πλαίσιο και οι συνθήκες της εποχής.

Γιωτοπούλου Παναγιώτα

Επιβλέπουσα: Γαργαλιώνη Ελένη ΠΕ03

12^ο Λύκειο Πάτρας

Περίληψη

Στο πλαίσιο της παρούσας εργασίας πραγματοποιήθηκε βιβλιογραφική έρευνα για την Ιστορική Μάχη του Σαραβαλίου (9 Μαρτίου 1822) και για την συμβολή της Ιεράς Μονής Ομπλού στην επιτυχή ολοκλήρωση της μάχης αλλά και στην σημαντική της βοήθεια γενικά στην Επανάσταση των Πατρών. Στην αρχή έγινε αναφορά στην μάχη του Γηροκομείου που κατηύθυνε την Επανάσταση με σκοπό να συνεχιστεί στο Σαραβάλι και να καταλήξει σε νίκη. Μελετήθηκαν τα αίτια που οδήγησαν στην ένοπλη σύγκρουση αλλά και οι λόγοι που επιλέχθηκε αυτό το σημείο για να διεξαχθεί η μάχη. Διερευνήθηκαν, η συμβολή του Κολοκοτρώνη και του σώματος των πολεμιστών του γι' αυτήν την νίκη κατά των Τουρκικών Στρατευμάτων, ο τρόπος με τον οποίο μπόρεσαν να κατατροπώσουν τους τότε εχθρούς της Ελλάδας, καθώς και σε ποιο βαθμό συνέβαλλαν άλλοι παράγοντες ώστε να επιτευχθεί αυτό το αποτέλεσμα. Επιπροσθέτως, ερευνήθηκε το γενικό πολιτικό κλίμα που επικρατούσε εκείνη την εποχή, τόσο στην Ευρώπη όσο και στην επαναστατημένη Ελλάδα, καθώς και εμφύλιες συγκρούσεις που υπήρχαν. Σημαντικοί παράγοντες στην νίκη της μάχης ήταν τόσο η βοήθεια του λαού όσο και των ανθρώπων που κατείχαν την εξουσία. Τέλος παρατίθενται τα συμπεράσματα που προέκυψαν από την βιβλιογραφική ανασκόπηση.

Λέξεις Κλειδιά: *Μάχη, Σαραβάλι, Κολοκοτρώνης, Γηροκομείο, Ελληνική Επανάσταση, Τουρκοκρατία*

Μάχη του Γηροκομείου

Την 1η Μαρτίου του έτους 1822 ο Κολοκοτρώνης έφτασε στην Πάτρα με περίπου 6.500 άνδρες και τοποθετώντας τους σε κατάλληλη διάταξη, κατάφερε να αποκλείσει δρομολόγια προς την πόλη (Κολοκοτρώνης, 1846). Εγκατέστησε το στρατηγείο του στο χωριό Σαραβάλι όπου βρισκόταν και το σώμα του Δημητρίου Πλαπούτα με την ιδιότητα της εφεδρείας (Κοτσώνης, 1993). Ο στρατός της τουρκικής φρουράς της Πάτρας αποτελείτο από 12.000 πεζούς και ιππείς υπό την ηγεσία των Γιουσούφ πασά και Μεχμέτ ή Κακλαμάν πασά (Κοτσώνης, 1993).

Τα ξημερώματα της 9ης Μαρτίου του ίδιου έτους, ο τουρκικός στρατός εξόρμησε από το φρούριο (βλ. εικ. 1), ανατρέποντας γρήγορα τις αντιστάσεις που συναντούσε, καταλαμβάνοντας όλη την περιοχή ανατολικά και νοτιοανατολικά της Πάτρας μέχρι τους πρόποδες του Παναχαϊκού, με αποτέλεσμα να

Εικόνα 1: Το Κάστρο της Πάτρας

παραμείνουν μόνο μικρές εστίες αντίστασης στην Μονή Γηροκομείου και στον ληνό Σαήτ αγά (Κοτσώνης, 1993).

Ο Κολοκοτρώνης βλέποντας πως οι επιτιθέμενοι δεν είχαν καμφθεί, παρόλο που είχε στείλει ενισχύσεις, έσπευσε από το Σαραβάλι στα υψώματα του Ρωμανού και διέταξε αντεπίθεση προς την περιοχή του Γηροκομείου (Κοτσώνης, 1993). Η αντεπίθεση που ξεκίνησε ο Κολοκοτρώνης παρότρυνε και τα άλλα σώματα να αντεπιτεθούν με αποτέλεσμα οι Τούρκοι, που μέχρι τότε επικρατούσαν επί της μάχης, να τραπούν σε φυγή και να επιστρέψουν καταδιωκόμενοι, άλλοι στο φρούριο της Πάτρας (εικόνα 1) και άλλοι στο Ρίο. Οι δυνάμεις των Τούρκων υπέστησαν βαριές απώλειες που υπολογίζονται σε πολλές εκατοντάδες, ενώ οι Έλληνες είχαν απώλειες που υπολογίζονται μόλις σε λίγες δεκάδες (Κοτσώνης, 1993).

Μάχη του Σαραβαλίου

Η Πελοπόννησος ήταν ήδη κεντρικό πεδίο της Επανάστασης από τις πρώτες ημέρες του 1821. Οι Οθωμανοί προσπαθούσαν να διατηρήσουν τις εναπομείνασες στρατιωτικές θέσεις τους στην περιοχή, καθώς αυτές τους έδιναν τη δυνατότητα να λαμβάνουν ενισχύσεις από την υπόλοιπη Οθωμανική Αυτοκρατορία.

Η Πάτρα και τα γύρω χωριά (μεταξύ των οποίων και το Σαραβάλι) ήταν ιδιαίτερα σημαντικά για τη σύνδεση των δυνάμεων που πολιορκούσαν τα κάστρα της Πάτρας με άλλες στρατηγικές οθωμανικές θέσεις. Οι Έλληνες επαναστάτες επιδίωξαν να ελέγξουν τα περάσματα και να περιορίσουν την Οθωμανική πρόσβαση στην ενδοχώρα.

Η μάχη του Σαραβαλίου ήταν η συνέχεια της μάχης του Γηροκομείου (βλ. εικ. 2) και προέκτασή της. Οι οπλαρχηγοί Παναγιώτης Καρατζάς, Ανδρέας Λόντος και Ανδρέας

Ζαΐμης κινητοποίησαν στρατεύματα από την ευρύτερη περιοχή, ενισχυμένα από τοπικούς αγωνιστές (Τρικούπης, 1996). Οι Έλληνες έστησαν οχυρώσεις γύρω από την περιοχή και αξιοποίησαν το ορεινό ανάγλυφο υπέρ τους. Η μάχη, της οποίας τα γεγονότα αποτυπώνονται στον παρακάτω χάρτη, εκτυλίχθηκε γύρω από το χωριό Σαραβάλι και περιλάμβανε πολλαπλές μικρές συγκρούσεις και εφόδους των Οθωμανών, που προσπαθούσαν να σπάσουν τις ελληνικές γραμμές. Κομβικό σημείο ήταν η προσπάθεια των Οθωμανών να παρακάμψουν τις οχυρώσεις μέσω εναλλακτικών διαδρομών, όπου όμως έπεσαν σε ενέδρες από τους Έλληνες. Η ελληνική πλευρά κατάφερε να αξιοποιήσει την πυκνή βλάστηση και τις δυσπρόσιτες κορυφές για να προκαλέσει σημαντικές απώλειες στους εχθρούς.

Μάχη Γηροκομείου Πατρών 9 Μαρτίου 1822

Εικόνα 2: Χάρτης της Μάχης του Γηροκομείου

Το Σαραβάλι που είναι χωριό και βρίσκεται κοντά στην Πάτρα, αποτέλεσε στρατηγικό σημείο στην Αχαΐα και πέρασμα ανάμεσα στις πεδινές και ορεινές περιοχές. Ήταν στρατηγείο του Κολοκοτρώνη και σημείο όπου μπορούσε να παρακολουθήσει την εξέλιξη της Μάχης του Γηροκομείου και να προτείνει διαφορετική στρατηγική στους πολεμιστές του (Τρικούπης, 1996). Όταν ο στρατός των Τούρκων επιτέθηκε στην Μονή του Γηροκομείου και στον ληνό Σαήτ αγά οι Έλληνες αποχώρησαν και συγκεντρώθηκαν στα υψώματα με αποτέλεσμα η μάχη να συνεχιστεί από εκεί (Τρικούπης, 1996). Χαρακτηριστικά μέρη όπου συγκεντρώθηκαν ήταν τα υψώματα της Νερομάνας, του Ρωμανού, της Περιβόλας, του Χορηγοκάμηνου, και του Παλιόπυργου. Οι Τούρκοι δεν κινήθηκαν κυρίως κατά των βάσεων, του Πουρναρόκαστρου, του Σαραβαλίου και του Ομπλού, διότι αφενός απασχολούσαν μεγάλο αριθμό δυνάμεων στο Γηροκομείο και στον ληνό Σαήτ αγά και αφετέρου, επειδή είχαν ενδοιασμούς λόγω της παρουσίας του Κολοκοτρώνη. Οι Τούρκοι επιτέθηκαν στους κατατρεγμένους Έλληνες, ενώ ο Κολοκοτρώνης παρακολουθούσε από το Σαραβάλι. Παρατήρησε πως οι πολεμιστές του δεν μπορούσαν να επιτεθούν από το κέντρο και πως ο μόνος τρόπος με τον οποίο θα μπορούσαν να κατατροπώσουν τον Τουρκικό στρατό ήταν να επιτεθούν από τις πτέρυγες (τα πλαϊνά μέρη) (Τρικούπης, 1996). Με αφορμή την στρατηγική που δημιούργησε και με την συνοδεία του υπασπιστή του Φωτάκου και του σημαιοφόρου Καραχάλιου, πηγαίνει στα υψώματα του Ρωμανού, αριστερά των Τούρκων, και αρχίζει να εμψυχώνει τους Έλληνες με αποτέλεσμα να ξεχυθούν με ορμή κατά του εχθρικού στρατού και να τρέψουν σε φυγή τους Τούρκους (Κοτσώνης, 1993). Οι ελληνικές δυνάμεις κατάφεραν να προκαλέσουν σημαντικές απώλειες στους Οθωμανούς, οι οποίοι αναγκάστηκαν να υποχωρήσουν (Τρικούπης, 1996). Η νίκη αυτή ανέκοψε την πορεία των Οθωμανών στην περιοχή και έδωσε πνοή στην Επανάσταση (Κοτσώνης, 1993). Παρά την αριθμητική υπεροχή των Οθωμανών, η ανδρεία των Ελλήνων και η γνώση της τοπικής γεωγραφίας αποτέλεσαν καθοριστικούς παράγοντες που συνέβαλαν στην επιτυχία τους.

Η ελληνική νίκη στο Σαραβάλι ανάγκασε τους Οθωμανούς να εγκαταλείψουν την προσπάθεια ανακατάληψης της περιοχής για μεγάλο χρονικό διάστημα, διατήρησε τις οδούς επικοινωνίας των Ελλήνων στον έλεγχο των επαναστατών, εδραίωσε το ηθικό των Ελλήνων στην Αχαΐα και επίσης ενίσχυσε την ελπίδα για την απελευθέρωση (Τρικούπης, 1996). Οι Οθωμανοί διέθεταν καλύτερο εξοπλισμό και πυροβολικό, αλλά η πλεονεκτική

θέση των ελληνικών οχυρώσεων στα βουνά του Σαραβαλίου καθιστούσε δύσκολο τον ελιγμό μεγάλων μονάδων (Ματαράγκα, & Ματαράγκας 2023). Η Μάχη του Σαραβαλίου εντάσσεται στις πρώτες οργανωμένες στρατηγικές ενέργειες της Επανάστασης που ανέδειξαν τη σημασία της τοπικής αντίστασης. Το Σαραβάλι αποτέλεσε σύμβολο της ανθεκτικότητας (βλ. εικ. 3) και της αποφασιστικότητας των Ελλήνων, παρά τις αντιξοότητες που αντιμετώπισαν (Τρικούπης, 1996).

Πολιτική κατάσταση εκείνης της περιόδου το 1822

Το 1822 η πολιτική κατάσταση χαρακτηριζόταν από αγώνες για την ανεξαρτησία από την Οθωμανική Αυτοκρατορία, αλλά ταυτόχρονα υπήρχαν εσωτερικές διενέξεις μεταξύ των Ελλήνων, λόγω αντικρουόμενων συμφερόντων και διαφορετικών οραμάτων για την επαναστατημένη Ελλάδα. Το 1822, οι επαναστάτες είχαν σημειώσει σημαντικές επιτυχίες στην Πελοπόννησο, με την απελευθέρωση μεγάλου μέρους της περιοχής από την

Εικόνα 3: Επίσημη σημαία που χρησιμοποιείται για τον εορτασμό της μάχης του Σαραβαλίου

Οθωμανική κυριαρχία. Πόλεις όπως η Καλαμάτα και το Ναύπλιο είχαν περιέλθει στα χέρια των Ελλήνων.

Εντούτοις, εξακολουθούσαν να υπάρχουν σημαντικές τουρκικές δυνάμεις, κυρίως σε φρούρια όπως η Τρίπολη και ο Ακροκόρινθος, που επηρέαζαν την ισορροπία δυνάμεων. Δυναμική ήταν η συνεισφορά του ελληνικού πληθυσμού στην Πελοπόννησο που υποστήριξε τις επαναστατικές δυνάμεις. Οι αγρότες προσέφεραν τρόφιμα και υλική βοήθεια, ενώ πολλοί εντάχθηκαν στις στρατιωτικές τάξεις.

Η Επανάσταση είχε ξεκινήσει το 1821 και είχε απελευθερώσει μεγάλο μέρος της Πελοποννήσου και άλλες περιοχές. Ωστόσο, μεταξύ άλλων, η έλλειψη κεντρικής εξουσίας προκαλούσε διενέξεις μεταξύ τοπικών αρχόντων, οπλαρχηγών και άλλων ομάδων. Η ανάγκη για κεντρική διακυβέρνηση και νομιμοποίηση της επανάστασης διεθνώς οδήγησε στη σύγκληση της πρώτης εθνοσυνέλευσης (βλ. εικ. 4). Η Α' Εθνοσυνέλευση ξεκίνησε στις 20 Δεκεμβρίου 1821 και ολοκληρώθηκε στις 16 Ιανουαρίου 1822. Έλαβε χώρα στη Νέα Επίδαυρο, σε μια από τις ασφαλέστερες περιοχές εκείνη την περίοδο. Αποφασίστηκε να ανακηρυχθεί επίσημα η Ανεξαρτησία της Ελλάδας από την Οθωμανική Αυτοκρατορία και να θεσπιστεί το Προσωρινόν Πολίτευμα της Ελλάδος, το πρώτο σύνταγμα του νέου κράτους (Μπαλαφούτα, 2022). Το Σύνταγμα ήταν επηρεασμένο από τις ιδέες του Διαφωτισμού και πρότεινε μια δημοκρατική μορφή διακυβέρνησης, βασισμένη στην αρχή της λαϊκής κυριαρχίας. Η εξουσία διαιρέθηκε σε τρία όργανα: το Βουλευτικό, που ήταν το νομοθετικό σώμα, το Εκτελεστικό, που ασκούσε την εκτελεστική εξουσία και το Δικαστικό, για την απονομή της δικαιοσύνης (Μπαλαφούτα, 2022). Ο

Εικόνα 4: Διάταγμα προσωρινής διοίκησης της Ελλάδας υπό τον Αλέξανδρο Μαυροκορδάτο (με την υπογραφή και του Θ. Νέγηρη) για την ορκωμοσία όλων των αξιωματούχων της διοίκησης.

Ο

Αλέξανδρος Μαυροκορδάτος που ήταν κυρίαρχη προσωπικότητα στις τάξεις των εκσυγχρονιστών, διπλωμάτης και πολιτικός που διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο στην πολιτική ζωή του τόπου κατά την Επανάσταση και στις πρώτες μετεπαναστατικές δεκαετίες, ορίστηκε ως Πρόεδρος του Εκτελεστικού Σώματος (Μπαλαφούτα, 2022).

Στην Πελοπόννησο υπήρχε αντιπαλότητα μεταξύ των τοπικών προκρίτων (κοτζαμπάσηδων) και των στρατιωτικών αρχηγών (Τρικούπης, 1996). Οι κοτζαμπάσηδες, όπως ο Πετρόμπεης Μαυρομιχάλης, εκπροσωπούσαν τα τοπικά συμφέροντα, ενώ οι στρατιωτικοί, όπως ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, προέβαλαν την ανάγκη για στρατιωτική υπεροχή στον αγώνα (Κολοκοτρώνης, 1846). Οι κοτζαμπάσηδες ήταν οι τοπικοί προύχοντες που είχαν διατηρήσει ισχύ κατά την περίοδο της Οθωμανικής κυριαρχίας, ενεργώντας ως μεσάζοντες μεταξύ της Οθωμανικής διοίκησης και των υπόδουλων Ελλήνων (Παπαγεωργίου, 2005). Στην Επανάσταση, επιδίωξαν να διατηρήσουν την τοπική τους εξουσία και να παίξουν κεντρικό ρόλο στη διοίκηση του νέου κράτους (Παπαγεωργίου, 2005). Στήριζαν την αναγκαιότητα της πολιτικής οργάνωσης μέσω θεσμών, αλλά ήταν συχνά σε αντίθεση με τους στρατιωτικούς, τους οποίους θεωρούσαν απρόβλεπτους και υπερβολικά φιλοπόλεμους (Παπαγεωργίου, 2005).

Οι στρατιωτικοί ηγέτες, όπως ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, ανήκαν κατά κύριο λόγο στη τάξη των αρματολών και κλεφτών, οι οποίοι πολεμούσαν ενάντια στους Οθωμανούς ακόμη πριν από την επανάσταση (Κολοκοτρώνης, 1846). Η δύναμή τους βασιζόταν στην ικανότητά τους να διοικούν και να εμπνέουν ένοπλους άνδρες (Κολοκοτρώνης, 1846). Είχαν στρατιωτική επιρροή και απαιτούσαν ενεργό ρόλο στην πολιτική σκηνή (Κολοκοτρώνης, 1846). Αντιδρούσαν στον έλεγχο των κοτζαμπάσηδων, τους οποίους συχνά θεωρούσαν κατεστημένο σύστημα που εξυπηρετούσε ατομικά συμφέροντα (Κολοκοτρώνης, 1846). Οι στρατιωτικοί ήθελαν τα λάφυρα και οι στρατηγικές να καθορίζονται από τους ίδιους, ενώ οι κοτζαμπάσηδες έδιναν προτεραιότητα σε διαβουλεύσεις και συμφωνίες που συχνά προκαλούσαν καθυστερήσεις (Κολοκοτρώνης, 1846). Οι κοτζαμπάσηδες, όπως ο Πετρόμπεης Μαυρομιχάλης, ήθελαν την ηγεσία του αγώνα σε πολιτικό επίπεδο, ενώ στρατιωτικοί όπως ο Κολοκοτρώνης επέμεναν ότι χωρίς ισχυρή στρατιωτική παρουσία, ο αγώνας θα αποτύγχανε (Κολοκοτρώνης, 1846). Οι κοτζαμπάσηδες είχαν τον έλεγχο των τοπικών οικονομικών πόρων, γεγονός που

προκαλούσε τριβές με τους στρατιωτικούς, που συχνά βρίσκονταν σε ανάγκη για την υποστήριξη των ανδρών τους (Παπαγεωργίου, 2005).

Η σύγκρουση μεταξύ των δύο τάξεων υπονόμωσε την ενότητα του αγώνα και προκάλεσε καθυστερήσεις σε κρίσιμα μέτωπα (Μπαλαφούτα, 2022). Παρ' όλα αυτά, αντανακλούσε την πολυπλοκότητα της Επανάστασης, η οποία δεν ήταν μόνο στρατιωτικός αγώνας, αλλά και κοινωνική και πολιτική διεκδίκηση.

Η Ελληνική Επανάσταση φαίνεται να συσχετίζεται άμεσα με τρεις σημαντικές παραμέτρους τουλάχιστον κατά την περίοδο από το 1821 έως το 1823: τον Διαφωτισμό (1688-1789), τη Γαλλική Επανάσταση (1789) και την έκβασή της και, τέλος, το συνέδριο της Βιέννης (1814-1815). Ιδιαίτερα οι συμμετέχοντες στο τελευταίο, παρακολουθούσαν με ενδιαφέρον και ανησυχία την πολιτική αστάθεια που επικρατούσε στην Ελληνική, Ιταλική και Ιβηρική Χερσόνησο. Οι ανησυχίες αυτές σχετιζόνταν κυρίως με τη σύγκρουση ανάμεσα σε μουσουλμανικά και χριστιανικά στοιχεία σε ορισμένες περιοχές, καθώς και με τη δράση φιλελεύθερων και εθνικιστικών μυστικών οργανώσεων, που συνέβαλαν στη διαμόρφωση ενός νέου και πρωτόγνωρου πολιτικού σκηνικού. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, στις αρχές της δεκαετίας του 1820, ξέσπασαν σχεδόν ταυτόχρονα και παράλληλα οι επαναστάσεις στη νότια Ευρώπη (Ιταλία, Ισπανία, Ελλάδα) (Giotopoulos, 2022).

Το 1822, η Ελληνική Επανάσταση στην Πελοπόννησο δεν είχε ακόμη εξασφαλίσει ουσιαστική διεθνή υποστήριξη, αν και υπήρχε αυξανόμενο ενδιαφέρον από την Ευρώπη για την ελληνική υπόθεση. Οι μεγάλες δυνάμεις της Ευρώπης, όπως η Αυστρία, η Ρωσία, η Μεγάλη Βρετανία, και η Πρωσία, ήταν δεσμευμένες από την Ιερά Συμμαχία, έναν συνασπισμό που είχε σκοπό τη διατήρηση της σταθερότητας στην Ευρώπη μετά τους Ναπολεόντειους Πολέμους. Η Ιερά Συμμαχία γενικά εναντιωνόταν στις επαναστάσεις, καθώς θεωρούσε ότι απειλούσαν τις μοναρχικές εξουσίες. Αυτό δυσχέρανε την αρχική αποδοχή του ελληνικού αγώνα. Η Μεγάλη Βρετανία τηρούσε επιφυλακτική στάση. Αρχικά πρόβαλε την αρχή της ουδετερότητας, προκειμένου να αποφύγει την άμεση εμπλοκή. Παρά ταύτα, ο φιλελληνισμός άρχισε να αυξάνεται μεταξύ των Βρετανών διανοούμενων και πολιτών, ασκώντας πιέσεις στην κυβέρνηση να λάβει θέση υπέρ των Ελλήνων.

Το 1822, το κύμα του Φιλελληνισμού είχε αρχίσει να παίρνει διαστάσεις σε χώρες όπως η Γαλλία, η Ελβετία, η Ιταλία, και η Αγγλία. Πολλοί φιλέλληνες, εμπνευσμένοι από το αρχαιοελληνικό ιδεώδες και τις αρχές του Διαφωτισμού, προσέφεραν ηθική και υλική

υποστήριξη. Φιλέλληνες, όπως ο λόρδος Βύρωνας, άρχισαν να προετοιμάζονται για την ενεργό εμπλοκή στον ελληνικό αγώνα. Η έλλειψη κεντρικής ηγεσίας και συντονισμένης πολιτικής οργάνωσης από την πλευρά των επαναστατημένων Ελλήνων περιέπλεκε την κατάσταση. Οι διπλωμάτες των επαναστατών, όπως ο Ιωάννης Καποδίστριας, που τότε ήταν υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας, προσπάθησαν να διεθνοποιήσουν το ζήτημα, αλλά με περιορισμένα αποτελέσματα το 1822. Η Ρωσία, λόγω της θρησκευτικής και πολιτιστικής συγγένειας με τους Έλληνες, έδειχνε πιο θετική στάση. Ωστόσο, οι ρωσικές δράσεις καθυστερούσαν, εξαιτίας της διπλωματικής ισορροπίας που προσπαθούσε να διατηρήσει με τους υπόλοιπους της Ιεράς Συμμαχίας. Η Α' Εθνοσυνέλευση της Επιδαύρου και η ανακήρυξη της ανεξαρτησίας της Ελλάδας έκαναν την ελληνική υπόθεση πιο διακριτή στη διεθνή πολιτική σκηνή (Τόμπρος, 2021).

Μέχρι το 1822, η Επανάσταση είχε περισσότερο την υποστήριξη μεμονωμένων φιλελλήνων παρά συντονισμένη διεθνή πολιτική ή στρατιωτική στήριξη. Οι μεγάλες δυνάμεις της εποχής είτε παρέμεναν ουδέτερες είτε υπονόμευαν τον ελληνικό αγώνα μέσω της στήριξής τους στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Ωστόσο, η διεθνής υποστήριξη άρχισε να διαμορφώνεται τα επόμενα χρόνια, κυρίως μετά την ενεργότερη εμπλοκή των φιλελλήνων και τις στρατιωτικές νίκες των Ελλήνων. Συνολικά, η πολιτική κατάσταση στην Πελοπόννησο το 1822 χαρακτηριζόταν από τις προσπάθειες για διατήρηση του επαναστατικού κερκτημένου, αλλά και από τις δυσκολίες συντονισμού και οργάνωσης σε πολιτικό και στρατιωτικό επίπεδο.

Ιερά Μονή Ομπλού

Εικόνα 5: Μοναστήρι του Ομπλού

Η Ιερά Μονή Ομπλού (βλ. εικ. 5), της οποίας η εικόνα παρατίθεται παρακάτω, ιδρύθηκε το έτος 1789. Το όνομα της Μονής προήλθε από την αλβανική λέξη όμπιλ, που σημαίνει γλυκιά, από κάποιο εκκλησιάκι που υπήρχε παλαιότερα στην περιοχή αφιερωμένο στην Όμπιλ Παναγιά Κουκούρ δηλαδή στην Γλυκιά Παναγιά του βουνού του Κούκου

(Θωμόπουλος, 1999). Βρίσκεται κοντά στην περιοχή του Σαραβαλίου, είχε κρίσιμο ρόλο

κατά τη διάρκεια της Ελληνικής Επανάστασης και ιδιαίτερα στη Μάχη του Σαραβαλίου. Η Μονή, χτισμένη σε στρατηγική τοποθεσία στην πλαγιά του Παναχαϊκού όρους, αποτέλεσε κέντρο εφοδιασμού, καταφυγίου και οργάνωσης για τους Έλληνες επαναστάτες (Θωμόπουλος, 1999).

Η Ιερά Μονή Ομπλού είχε ενεργό ρόλο στην Ιστορική Μάχη του Σαραβαλίου. Χρησίμευσε ως κρησφύγετο για τους Έλληνες αγωνιστές πριν και κατά τη διάρκεια της μάχης (Τρικούπης, 1996). Η δυσπρόσιτη θέση της, την καθιστούσε ιδανική για συγκέντρωση δυνάμεων και προγραμματισμό στρατηγικών κινήσεων. Οι μοναχοί και οι κάτοικοι της περιοχής συνεισέφεραν με τρόφιμα, όπλα, και άλλα υλικά στους μαχητές. Επίσης, η Μονή διέθετε τα κτίσματά της για την αποθήκευση πολεμοφοδίων (Τρικούπης, 1996). Μετά τις μάχες, οι τραυματισμένοι Έλληνες κατέφευγαν στο μοναστήρι για να λάβουν βασικές πρώτες βοήθειες. Οι μοναχοί φρόντιζαν τους τραυματίες, επιδεικνύοντας ανεκτίμητη αλληλεγγύη προς τον αγώνα. Το μοναστήρι λειτούργησε και ως σημείο πνευματικής ενίσχυσης για τους αγωνιστές. Πριν από τις συγκρούσεις, οι μαχητές ζητούσαν ευλογία από τους μοναχούς οι οποίοι τους ενθάρρυναν με ψυχικό σθένος και πίστη στη δικαίωση του αγώνα για την ελευθερία (Τρικούπης, 1996). Οι φυσικές οχυρώσεις γύρω από τη Μονή Ομπλού πρόσφεραν πλεονέκτημα για τη φύλαξη της περιοχής (Τρικούπης, 1996). Αποτελούσε σημείο παρακολούθησης των κινήσεων των Οθωμανών προς τα πεδινά, δίνοντας έγκαιρη πληροφόρηση στους επαναστάτες για τις εχθρικές κινήσεις.

Η συμβολή της Μονής Ομπλού και των μοναχών της στη Μάχη του Σαραβαλίου και τον Αγώνα ευρύτερα αναγνωρίστηκε μετά την Επανάσταση. Οι μοναχοί που επέζησαν τιμήθηκαν για τον ρόλο τους, ενώ η Μονή έγινε σύμβολο αντίστασης και αφοσίωσης στον ελληνικό αγώνα. Η Μονή Ομπλού αποτελεί έως και σήμερα τόπο ιστορικής μνήμης, ενώ η γεωγραφική της θέση και ο σύνδεσμός της με τη Μάχη του Σαραβαλίου αναδεικνύουν την ανεκτίμητη συνεισφορά της στον Αγώνα για την Ανεξαρτησία (Θωμόπουλος, 1999).

Ευχαριστίες

Θερμές ευχαριστίες στον καθηγητή μου, φιλόλογο, κ. Παναγιωτακόπουλο Νικόλαο που με ευχαρίστηση μου παρείχε τη σχετική βιβλιογραφία.

Βιβλιογραφικές αναφορές

Giotoroulos, G. (2022). Περί φιλελληνισμού γενικά και ισπανικού ειδικά / Sobre el filohelenismo en general y español en particular. *Tribuna Abierta De Estudios Hispano-Helenos*, (Número C' y D'), 97–102. <https://doi.org/10.5281/zenodo.6461863>

Τρικούπης, Σ. (1996). *Ιστορία της Ελληνικής Επανάστασης*. Αθήνα: Δημιουργία. Εκδότης. Απ. Α. Χαρίσης

Κοτσώνης, Κ. (1993). Μάχη Γηροκομείου Πατρών (Τακτική και στρατιωτική Θεώρησης), στο *Τόμος Τιμητικός Κ. Ν. Τριανταφύλλου*, Τόμος Β', σσ.743-748. Πάτρα: Εκδόσεις Γεωργίου. Ιω. Πετράκης.

Κολοκοτρώνης, Θ. (1846). 1770-1843. *Διήγησις συμβάντων της ελληνικής φυλής από τα 1770 έως τα 1836 / Υπαγόρευσε Θεόδωρος Κωνσταντίνου Κολοκοτρώνης*. Αθήνησιν :

Τύποις Χ. Νικολαΐδου Φιλαδελφέως.Θωμόπουλος, Σ. (1999). *Ιστορία της Πόλεως των Πατρών* (Από των Αρχαιότατων Χρόνων μέχρι του 1821). Πάτρα: Αχαϊκές Εκδόσεις.

Μπαλαφούτα Β. (2022). Τα Συντάγματα της Επανάστασης (1822-1827):Μια κριτική παρουσίαση και ανάλυση, υπό το φως της εποχής τους και του σύγχρονου κεκτημένου του Διεθνούς Δικαίου, Το Σύνταγμα, Διπλό Τεύχος Αφιέρωμα, «200 Χρόνια από το Πρώτο Ελληνικό Σύνταγμα», Τεύχος 1&2/2022, σσ. 223-241. Αθήνα: Αντ. Ν. Σάκκουλα.

Ματαράγκα, Κ., & Ματαράγκας, Π. (2023). *Ιστορίες και υστερίες της ιστορίας... η συνέχεια*. <https://www.academia.edu/108529695/>

Παπαγεωργίου, Σ. (2005). Από το γένος στο έθνος: Η θεμελίωση του Ελληνικού κράτους 1821-1862 (2η έκδοση). Αθήνα: Παπαζήση. ISBN 960-02-1769-6

Δικτυογραφία

Religious Greece. (χ.χ.). *Ιερά Μονή Όμπλου – Ιερά Μονή Εισοδίων της Θεοτόκου*. Ανακτήθηκε στις 27 Ιουνίου 2025, από <https://www.religiousgreece.gr/el/axiotheata/iera-moni-omploy-iera-moni-eisodion-tis-theotokoy>

Sidiropoulos, D. (2023). *Τα Συντάγματα της Επανάστασης 1822–1827: Μια κριτική παρουσίαση και ανάλυση υπό το φως της εποχής τους και του σύγχρονου κεκτημένου του διεθνούς δικαίου*. ResearchGate. Ανακτήθηκε στις 27 Ιουνίου 2025, από https://www.researchgate.net/publication/377359335_TA_SYNTAGMATA_TES_EPANASTASES_1822-1827_MIA_KRITIKE_PAROUSIASE_KAI_ANALYSE_YPO_TO_PHOS_TES_EPOC

HES TOUS KAI TOU SYNCHRONOU KEKTEMENOU TOU DIETHNOUS DIK
AIOU To Syntagma Diplo Teuchos Aphieroma 200 Chro

Wikipedia. (χ. χ.). *Α΄ Εθνοσυνέλευση Επιδαύρου*. Ανακτήθηκε στις 27 Ιουνίου 2025, από https://el.wikipedia.org/wiki/Α%CE%84_%CE%95%CE%B8%CE%BD%CE%BF%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%AD%CE%BB%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7_%CE%95%CF%80%CE%B9%CE%B4%CE%AC%CF%85%CF%81%CE%BF%CF%85
5

Wikipedia. (χ. χ.). *Αλέξανδρος Μαυροκορδάτος*. Ανακτήθηκε στις 27 Ιουνίου 2025, από https://el.wikipedia.org/wiki/Αλέξανδρος_Μαυροκορδάτος

Wikipedia. (χ. χ.). *Μάχη του Γηροκομείου*. Ανακτήθηκε στις 27 Ιουνίου 2025, από https://el.wikipedia.org/wiki/Μάχη_του_Γηροκομείου

Wikipedia. (χ. χ.). *Μάχη του Σαραβαλίου*. Ανακτήθηκε στις 27 Ιουνίου 2025, από https://el.wikipedia.org/wiki/Μάχη_του_Σαραβαλίου

Βουλή των Ελλήνων. (2021). *Συντάγματα 1822–1935*. Ανακτήθηκε στις 27 Ιουνίου 2025, από <https://www.hellenicparliament.gr/userfiles/f3c70a23-7696-49db-9148-f24dce6a27c8/1822-1935.pdf>

Βουλή των Ελλήνων. (2021). *Τα Συντάγματα της Επανάστασης – Διπλό Τεύχος Αφιέρωμα 200 Χρόνια*. Ανακτήθηκε στις 27 Ιουνίου 2025, από <https://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/f3c70a23-7696-49db-9148-f24dce6a27c8/syn06.pdf>

Βουλή των Ελλήνων. (χ. χ.). *Συνταγματική ιστορία*. Ανακτήθηκε στις 27 Ιουνίου 2025, από <https://www.hellenicparliament.gr/vouli-ton-ellinon/to-politevma/syntagmatiki-istoria/>

Περιφέρεια Πελοποννήσου. (χ. χ.). *Η Α΄ Εθνοσυνέλευση της Επιδαύρου*. Ανακτήθηκε στις 27 Ιουνίου 2025, από <https://www.ppel.gov.gr/i-a%CE%84-ethnosinelefsi-tis-epidavrou/>

Οργανωτική επιτροπή του 3ου Πανελλήνιου μαθητικού Συνεδρίου ΕΛΛΑΝΑ ΣΟΥ ΜΙΛΗΣΩ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΠΟ ΜΟΥ, ευχαριστεί όλους τους συγγραφείς του παρόντος Τόμου.

Έκδοση Πρακτικών, Νοέμβριος 2025